

Valódinak prüfölt hamisítványok I. (Vizsgálói jelzéssel ellátott hamis Prekomurje felülbélyegzések)

Kovács János (Budapest)

Az utóbbi időben egyre több, vizsgálói jelzéssel ellátott, ám véleményem szerint hamisított Lendvavásárhely (ma: Dobrovnik, Szlovénia), Prekomurje-felülbélyegzésű bélyeg tűnik fel a filatéliai piacon. Különösen aggasztó, hogy ezek között olyan példányok is előfordulnak, amelyeket korábban szakértői vizsgálati jelzéssel láttak el, így a gyűjtők számára első látásra hitelesnek tűnhetnek. Jelen írásban példaként két olyan tételt mutatok be, amelyek a [Darabanth Aukciósház](#) 2025. és 2026. évi árverésein szerepeltek, és eladásra is kerültek. Mindkét kérdéses darab Bodor vizsgálójellel volt ellátva, amelyet az aukciós leírások is egyértelműen feltüntettek:

- 510. Gyorsárverés, 2973. sz. tétel (1. ábra), „Lendvavásárhely 1919 Magyar Posta 10f és Károly 10f magánkiadás (rozsdás / stain) Signed: Bodor.”, illetve
- 516. Gyorsárverés, 4748. sz. tétel (2. ábra); „Lendvavásárhely 1919 Arató/Köztársaság 5f magánkiadású bélyeg (betapadás) / private issue (gum disturbance) Signed: Bodor.”

1. ábra. Az 510. Gyorsárverés 2973. sz. tétéle, bal oldalon a hamis felülbélyegzésű bélyeg.
Figure 1. Lot 2973 of the 510th Online auction, on the left is the fake auxiliary marking on the stamp.
(Képernyőkép / Screenshot: <https://darabanth.com>)

2. ábra. Az 516. Gyorsárverés 4748. sz. tétéle egy hamis felülbélyegzésű bélyeg.
Figure 2. Lot 4748 of the 516th Online auction is the stamp with fake auxiliary marking.
(Képernyőkép / Screenshot: <https://darabanth.com>)

A bemutatott két példány esetében a legfőbb problémát maga a felülbélyegzés kivitele jelenti!

A Lendvavásárhelyen alkalmazott Prekomurje-felülbélyegzés sajátosságai jól felismerhetők, ezért különösen feltűnő, hogy a vizsgált darabokon a felülbélyegzés betűinek formái, arányai és kivitelezése több ponton eltér az eredetitől. Az ilyen jellegű, kézi eredetű felülbélyegzések esetében a tipográfiai és formai eltérések rendszerint döntő jelentőségűek a hitelesség megítélésében.

A bemutatott hamisítványok alapján az a benyomás alakulhat ki, hogy a bélyegvizsgáló vagy nem ismerte kellő mélységben a felülbélyegzés eredeti betűinek részleteit, vagy nem rendelkezett megfelelő gyakorlattal a nyomtatási, illetve felülbélyegzési eljárások összehasonlító vizsgálatában. Ez különösen sajnálatos, mivel éppen az ilyen típusú helyi, szükség-felülbélyegzéses kiadások igényelnek fokozott szakmai körültekintést.

A 3. ábrán egymás mellett látható a két kérdéses lendvavásárhelyi példány és az eredeti Preko-murje SHS felülbélyegzés nyomatképe. Az összehasonlítás egyértelműen rámutat a hamisítványok és a valódi felülbélyegzés közötti eltérésekre, amelyek nem pusztán apró grafikai különbségek, hanem olyan jegyek, amelyek a hitelesség megítélésében alapvető jelentőségűek.

3. ábra. A két hamis lendvavásárhelyi árverési bélyeg (bal oldalon és középen), valamint összehasonlításképpen az eredeti Preko-murje SHS felülbélyegzés betűi (jobb oldalon).

Figure 3. The two forged Lendvavásárhely auction stamps (on the left and in the middle), and for comparison, the letters of the genuine Preko-murje SHS auxiliary marking (on the right).

(Képernyőkép / Screenshot: <https://darabanth.com>)

A kérdés filatéliai jelentőségére tekintettel indokoltnak tartanám az adott terület egy elismert szakértőjének, vagy vizsgálójának állásfoglalását is kikérni, különösen azért, mert a hasonló tételek ismételt piaci megjelenése félrevezető lehet a gyűjtők és a kereskedők számára egyaránt.